

Grace Anne Prestwich: popularizando a ciência

Grace Anne Prestwich: popularizing science

Camila Braga¹, Luana Pigato² & Waldir Stefano³

Resumo: No período do século XIX, a geologia começou a ser desenvolvida com maior fervor pelos naturalistas da época, sendo incluída como disciplina em universidades europeias no decorrer dos anos (Laudan 1987; Gohau 1990). As mulheres não eram comumente inseridas nesta área da ciência nesta época, mas com o passar do tempo isso foi mudando. Na geociência, as mulheres coletavam fósseis e posteriormente apresentavam para os homens cientistas que iriam descrevê-los. Elas também eram ilustradoras, trabalhando em conjunto com estes mesmos naturalistas. As poucas mulheres inseridas no meio científico do século XIX, geralmente possuíam parentesco com algum dos naturalistas e pesquisadores da época (Vincent 2020; Kolbl-Ebert 2020). Com o decorrer do tempo e o avanço do desenvolvimento das geociências, algumas mulheres se destacaram no estudo desta área, como por exemplo Grace Anne Milne (1832-1899). Grace Anne foi uma mulher escocesa, sobrinha de Hugh Falconer (1808-1865), um paleontólogo da época (Mather e Campbell 2016), foi por influência de seu tio que Grace começou a aprofundar seu interesse pelas geociências, o acompanhando em suas expedições, tendo um papel de secretária e ilustradora (Mather e Campbell 2016).

Palavras-chave: Mulheres, geociências, fósseis, Grace Anne

Abstract: In the nineteenth century, geology began to be developed with greater fervor by the naturalists of the time, being included as a discipline in European universities over the years (Laudan 1987; Gohau 1990). Women were not commonly included in this area of science at this time, but over time this changed. In geoscience, women collected fossils and then presented to scientists who would describe them. These women were also illustrators, working together with these same naturalists. The few women inserted in the scientific environment of the 19th century, were generally related to one of the naturalists and researchers of the time (Vincent 2020; Kolbl-Ebert 2020). Over time and the advancement of the development of geosciences, some women stood out in the study of this area, such as Grace Anne Milne (1832-1899). Grace Anne was a Scottish woman, niece of Hugh Falconer (1808-1865), a paleontologist at the time (Mather e Campbell 2016), it was under her uncle's influence that Grace began to deepen her interest in geosciences, accompanying him on his expeditions, having a role of secretary and illustrator (Mather e Campbell 2016).

Key-words: Women, geoscience, fossils, Grace Anne

¹ Camila de Sousa Braga. Graduada de Ciências Biológicas em Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. camiladsbraga@gmail.com

² Luana Maria Moretti Pigato. Graduada de Ciências Biológicas em Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. contato.pigato@gmail.com

³ Waldir Stefano. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Líder do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq waldir.stefano@mackenzie.br

1 Introdução:

O século XIX foi importante para o desenvolvimento da geologia, principalmente na Europa. O estudo das formações geológicas europeias ajudou a compreender a história da Terra, no fim do século XVIII, muitos naturalistas passaram a se dedicar à essa área de estudo, inclusive, a geologia passa a ser oferecida como disciplina em universidades, como aconteceu, por exemplo, inicialmente na França¹, e depois se integrou nas matrizes curriculares de outras escolas europeias (Laudan 1987; Gohau 1990).

No começo do século XIX, os conhecimentos de geologia começaram a ser estudadas separadamente da teoria da gênese religiosa, solidificando a geociência de um modo geral como uma ciência. Essa efetivação ocorreu também devido o reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos pelas instituições britânicas e os esforços na divulgação da nova ciência por personagens como Charles Lyell² (1797-1875) e Archibald Geike³ (1835-1924). Episódio relevante que contribuiu para fomentar a geologia nesse período, foi certamente a criação da *Geological Society of London*, em 1807 por George Bellas Greenough⁴ (1778-1855). Os membros dessa sociedade britânica coletavam informações geológicas especialmente com as expedições a campo, dessa maneira é interessante notar que boa parte dos conhecimentos sobre geologia principalmente no início do século XIX foi desenvolvido em território britânico (Laudan 1987; Gohau 1990).

Nesse período em que a geologia estava se consolidando como ciência, verificamos que o papel das mulheres na ciência em geral era irrelevante, mesmo assim, curiosamente, o número de geólogas não era insignificante. Nesse âmbito das geociências, por exemplo, as mulheres se ocupavam na coleta de fósseis, colecionando-os e os entregando aos homens que se dedicavam às geociências para descrever os fósseis e publicarem seus trabalhos, ou quando muito, as mulheres na geociência ilustravam artisticamente seus achados para divulgarem com o propósito de popularizar a ciência. Essas mulheres que estavam inseridas no meio científico comumente possuíam parentesco com um pesquisador, é importante salientar que muitas dessas mulheres desempenhavam um papel de assistente ou secretária para esses cientistas (Vincent 2020; Kolbl-Ebert 2020).

Infelizmente, nesse tempo, as mulheres dedicadas às ciências foram subestimadas por não conseguirem seguir uma carreira na área, em decorrência das barreiras sociais impostas. Para corroborar com isso, é relevante lembrar, por exemplo, que não era permitido a essas mulheres se filiarem em organizações profissionais da área, como a *Geological Society of London* e a *Royal Geographical Society* isso ocorrendo até mesmo no começo do século XX, apesar disso, organizações como *Botanical Society of the British Isles e Geologists Association* consideradas amadoras, aceitavam as mulheres⁵ como membros (Hart 2015; Kolbl-Elbert 2020).

Ao longo do desenvolvimento das geociências, destacam-se os trabalhos de algumas mulheres, mesmo não sendo ambiente propício para elas. Neste trabalho discutiremos a vida e obra de Grace Anne Milne (1832 – 1899), conhecida como Lady Prestwich (Fig. 1).

1.1 Vida pessoal:

Grace Anne Milne nasceu em 18 de dezembro de 1832, no vilarejo de Kinloss, Escócia. Filha mais velha de 5 irmãos, Grace foi descrita pela sua irmã como atraente e desde jovem detentora de uma mente brilhante. Aos seis anos de idade, ela foi estudar em um internato, possivelmente na Inglaterra, e anos depois voltou para Abbeyside, onde morava sua família. Durante sua juventude, Grace estudou com afinco textos religiosos e se dedicou a essa área de sua vida. Casou-se com George McCall (1816-1856) em 1854, e logo em seguida, em 1855 deu à luz ao seu filho. Porém, em março de 1856 seu marido faleceu acometido de pneumonia e tragicamente em dois meses depois, seu filho também morreu de hidrocefalia (Mather e Campbell 2016).

¹ Em 1793, houve a construção do Museu Nacional de História Natural na França, que tinha vaga para doze professores de diferentes áreas, inclusive mineralogia e geologia pela primeira vez (Gohau 1990).

² Charles Lyell (1797 - 1875), nasceu em Kinnordy, e foi um geologista do século XIX. Conhecido por sua coleção *Principles of Geology*. Lyell foi amigo de Darwin, o qual trocou muitas correspondências (Lyell 1881).

³ Archibald Geike (1835 - 1924) foi um geologista escocês, autor de diversos artigos sobre a formação de estruturas geológicas, recebendo pelos seus trabalhos prêmios e honrarias, inclusive o título de "Sir" (Geikie 1924).

⁴ George Bellas Greenough (1778 - 1855) foi o primeiro presidente da *Geological Society of London*, e um pesquisador na área da geologia. As contribuições publicadas mais importantes de Greenough para a geologia foram seus discursos anuais. Entre as questões que mais o interessava estava a do "calor central" da Terra para a gerar maiores quantidades de magma e o assunto sobre a rápida "elevação" de superfícies que aconteciam na Terra devido aos terremotos (Kölbl-Ebert 2003).

⁵ O fato de que as mulheres não eram bem recebidas na geociência é ilustrado no episódio quando Lyell esteve em Londres para proferir uma palestra, ele havia recusado a presença de mulheres no auditório, entretanto algumas apareceram para ouvirem a palestra dele, causando grande comoção (Kolbl-Elbert 2020).

Fig. 1: Ilustração de Grace Anne Prestwich, em sua biografia escrita pela irmã (Milne 1901).

Fig. 2 Grace Anne (primeira à direita), em companhia de Lady Geike (segunda à direita), Joseph Prestwich (primeiro à esquerda) e Sir Archibald Geike (segundo à esquerda) (Cortesia de Haslemere Educational

Após esses tristes episódios, Grace Milne começou a ajudar seu tio, Hugh Falconer⁶ (1808–1865), que era paleontólogo. Ela o acompanhava em suas expedições como se fosse sua secretária, além de ilustrar fósseis e seções geológicas. A propósito, nesse período, Falconer e seu colega Joseph Prestwich (1812–1896) eram membros ativos da *Geological Society* (Mather e Campbell 2016).

Após a morte de seu tio em 1865 afetado pela febre reumática, é presumido que Grace continuou em contato com o círculo de amizade de Falconer, em especial Prestwich⁷, com quem se casou pela segunda vez e passou a ser conhecida como Lady Prestwich (Fig. 2). Em 1874, Prestwich, seu marido, foi nomeado professor de geologia da Universidade de *Oxford*, e por decorrência houve a aproximação de Grace ao ambiente universitário. Como Grace registrou na biografia do marido, eles viveram um casamento tranquilo até 1896, quando ele veio a falecer, depois de meses adoentado (Milne 1901; Prestwich 1899).

Em consequência a perda do marido, a saúde de Grace piorou, agravando uma condição cardíaca já existente, e, em agosto de 1899, ela faleceu, aos sessenta e seis anos. Grace foi enterrada ao lado de seu marido Joseph Prestwich em uma igreja em Shoreham e surpreendentemente sua morte foi mencionada no obituário da *Geological Society* (Mather e Campbell 2016).

1.2 Contribuições e publicações:

Grace Anne, já aos 15 anos, demonstrava interesse pela geologia, fato esse que pode ser comprovado pelo exemplo de quando discutia a idade da Terra com seu tio Falconer⁸. Como dito anteriormente, após a morte de seu primeiro marido, Grace acompanhou Falconer em suas viagens por sete anos seguidos. Sua excelente habilidade em desenhar e anotar, serviu para registrar os achados fósseis por exemplo, que aliás foram descritos posteriormente em suas publicações (Mather e Campbell 2016; Milne 1901).

As viagens com Falconer ajudaram Grace a compreender mais sobre as geociências, além de aproximá-la de geólogos e paleontólogos da época, como Charles Lyell e Prestwich. Grace em certa ocasião conheceu Mary Somerville⁹ (1780 - 1872), pesquisadora e matemática escocesa, que a inspirava (Mather e Campbell 2016; Milne 1901).

Após o casamento com Joseph Prestwich e a mudança para Oxford, Grace auxiliou seu marido na preparação de seus artigos científicos e palestras, além de acompanhá-lo nas expedições geológicas.

⁶ Hugh Falconer (1808–1865), foi um botânico e paleontologista, tio de Grace Anne, que a incentivou no estudo da geologia. Falconer foi membro da *Geological Society*, contribuindo com informações geológicas obtidas das suas expedições (Milne 1901).

⁷ Joseph Prestwich (1812–1896), ingressou na University College aos dezesseis anos, onde despertou seu interesse em geologia. Posteriormente, ele programou excursões para geologistas, o que lhe rendeu prestígio e lucro. Nesse tempo, Prestwich conheceu Falconer, e logo em seguida, ambos foram admitidos como membros da *Geological Society*. Fato curioso de se observar é que possivelmente a aproximação de Prestwich a Falconer, tenha despertado o interesse pela sobrinha; Prestwich casou-se com Grace Anne em 26 de fevereiro de 1870 (Prestwich 1899; Milne 1901).

⁸ As cartas trocadas entre o tio e Grace demonstram que, além de seu vínculo familiar, eles possuíam uma relação de confiança, debatendo e discutindo geociência (Mather e Campbell 2016; Milne 1901).

⁹ Mary Somerville nasceu em Jedburgh no ano de 1780, e faleceu no ano de 1872. Desde pequena se interessou pela observação da natureza, coletando conchas e observando os pássaros. Dedicou-se às Ciências e Matemática, além de pintura, desenho e música (Fawcett 1889).

Diferentemente de seu trabalho com o tio, Grace aproveitou a convivência com o seu marido para desenvolver e escrever suas próprias obras. Tendo como exemplo o incidente de 1888, quando Grace em uma viagem com Falconer, publicou um texto cômico intitulado: “*Our white deal box, and the trouble it gave*”. Quando Grace Anne e o seu tio desembarcaram na Baía de Nápoles, para admirar o vulcão Vesúvio eles transportavam junto a sua bagagem, uma caixa com a inscrição “frágil”, que continha moldes de gesso de crânios de uma espécie de rinoceronte extinta. Os moldes haviam sido entregues como um presente a Falconer, porém, quando as bagagens foram inspecionadas, os oficiais de Nápoles temeram que a caixa contivesse algo perigoso como explosivos e a retiveram. Para Grace, o fato de ter informado qual seria o conteúdo no interior da caixa piorou a situação, já que era difícil para os oficiais entenderem uma bagagem tão incomum; foi necessário desprender muito tempo para convencer os oficiais que não havia nada perigoso ou ilegal na caixa e assim prosseguiram viagem (Prestwich 1888; Mather e Campbell 2016; Milne 1901).

Prosseguindo com suas composições, Grace publicou seu primeiro romance de ficção, “*The Harbour Bar: A Tale of Scottish Life*” em 1874, e, pouco tempo depois, em 1880, seu segundo romance, “*Enga*”. É intrigante notar que Grace publicou esses romances e outras obras anonimamente¹⁰. Do século XVIII até início do século XX, as mulheres costumavam publicar seus textos anonimamente ou sob um pseudônimo masculino, pois a escrita não era considerada adequada às mulheres. As que publicavam em seu próprio nome eram criticadas, por isso, muitas preferiam assinar suas obras com nomes masculinos, que carregavam maior autoridade (Mather e Campbell 2016; Costa 2018).

Como já mencionado, Joseph Prestwich recebeu um cargo como professor e, em 1874, eles se mudaram para a cidade de Oxford. Em seu novo endereço, Grace escreveu uma série de seis artigos sobre as geociências para a revista feminina da época “*Every Girl’s Magazine*”. Curiosamente, a revista, de temas casuais e religiosos, aceitou essas seis obras de Grace Anne sobre formações geológicas, diferentes de seus romances de ficção publicados anteriormente. Essas obras eram sobre suas visões das eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, utilizando sua experiência, construída ao longo das diversas viagens com Falconer, Prestwich e o contato com os geologistas célebres da época. Ela também escreveu versões populares de divulgação da ciência, baseando-se em alguns artigos do seu marido (Mather e Campbell 2016).

Em seu artigo “*Lochaber and the Parallel Roads*”, de 1879 para a revista feminina “*Good Words*”, Grace narrou suas experiências sobre geologia quando viajava com o marido pela Escócia. Ambas as revistas a que Grace escrevia eram dirigidas às mulheres da classe média e continham matérias sobre religião, ciência etc. (Mather e Campbell 2016; Burek e Higgs 2007).

Entre os diversos assuntos sobre os quais Grace escreveu, pode-se notar que ela foi uma das pioneiras a utilizar, em seus artigos, o termo Fisiografia, a ciência entre a geologia e geografia. Ela escreveu sobre a formação da Terra em sua conformação atual, tema que a fascinava e a incentivava a dissertar sobre as forças que moldaram a superfície da Terra junto com as teorias dos geologistas importantes da época. Seu interesse pelo assunto pode ser notado nos textos que escrevia, focados nas delimitações das paisagens por onde passava (Burek e Higgs 2007; Milne 1901).

Grace, aparte dos temas geológicos e ficcionais, também se engajava e escrevia sobre oportunidades de estudo para as mulheres. Apesar de haver diversas delas interessadas nas geociências, seu acesso às bibliotecas, universidades e sociedades científicas era predominantemente negado, causando grande frustração. Em 1877, uma associação se formou na Universidade de Oxford para oferecer cursos acadêmicos para mulheres, a *Somerville Hall*. Grace Anne, junto a diversos nomes da Associação pelo Ensino Superior para as Mulheres, ajudou a fundar *Somerville Hall* e foi membro de seu conselho (Mather e Campbell 2016; Kolbl-Elbert 2020).

Segundo Grace, os propósitos de *Somerville Hall* poderiam ser resumidos em auxiliar a difundir o ensino superior para mulheres pelo país e dar a elas, oportunidades para conquistarem seus empregos garantindo seus próprios sustentos. Com a criação dessa associação, bolsas de estudos foram oferecidas para que mulheres prosseguissem seus estudos. E, ao longo da história, a associação teve importantes alunas como Margaret Thatcher¹¹ (1925-2013) e Vera Brittain¹² (1893-1970) (Prestwich 1883; Oxford 2020).

Sendo membro do conselho, em 1883, Grace Anne escreveu um novo artigo para “*Every Girl’s Magazine*” intitulado “*Somerville Hall, Oxford*”. Ela utilizou este artigo como forma de incentivar a educação superior para

¹⁰ Provavelmente esse seja um dos motivos da dificuldade de encontrar material de Grace Anne, as informações disponíveis sobre a biografia dela quase exclusivamente, foi escrita por sua irmã Louisa Milne (1844-1920), após sua morte (Mather e Campbell 2016).

¹¹ Margaret Thatcher (1925-2013) nasceu em Grantham, na Inglaterra. Estudou Química na Universidade de Oxford, tornando-se em 1946 presidente da *Oxford Union*. Depois de formada, trabalhou na área de pesquisa em Química, porém já demonstrava interesse pela política. Mais tarde, foi eleita parlamentar no círculo eleitoral conservador da região de Finchley, e em 1975, tornou-se líder do partido conservador. Na campanha de 1979 para as eleições, o Partido Conservador foi vitorioso e Margaret Thatcher se tornou a primeira (e por duas décadas a única) mulher a liderar uma importante democracia ocidental (Wolff 2017).

¹² Vera Brittain (1893-1970) nasceu em Newcastle, filha de Thomas e Edith Brittain. Vera frequentou o Somerville Hall em 1914 e em 1916 foi enfermeira na França. Estudou História em Oxford, logo depois de sua volta à Inglaterra, e alguns anos depois publicou dois romances (Bailey 1988).

mulheres e ressaltar a importância de *Somerville Hall*. A associação começou com treze alunas e, dois anos após sua criação, quatro alunas já haviam recebido méritos e bolsas de estudos de outros cursos e universidades (Mather e Campbell 2016; Prestwich 1883).

Em seu texto “*Somerville Hall, Oxford*”, Grace se declarou triste de ouvir bons homens descartarem a ideia do ensino superior para as mulheres, dizendo que “o mundo viraria de ponta cabeça” e que essas mulheres deixariam de cumprir seus papéis da época como esposas e dona de casa. Mas, para Grace, esse não seria exatamente o caso. Para ela, ter mais conhecimento poderia ajudar as mulheres em suas tarefas, em vez de afastá-las, sendo que o aprendizado de conhecimentos específicos não prejudicaria suas capacidades. Grace Anne exemplificou o caso da rainha Elizabeth, questionando: “Foi Elizabeth uma rainha ruim por ser hábil em linguística?” (Prestwich 1883, p.321).

Além das questões pertinentes ao acesso das mulheres no ensino superior, Grace Anne também evidenciou que a educação traria felicidade. Além de que, no caso de mulheres solteiras, o acesso à “cultura e educação” traria “cor, propósito e felicidade” para suas vidas (Prestwich 1883).

2 Reconhecimento:

No século XIX e começo do século XX, na geociência britânica, as pesquisadoras não recebiam medalhas em reconhecimento aos seus trabalhos, mas sim fundos monetários, como foi o caso de duas cientistas que receberam esses fundos da *Geological Society of London*. Esses fundos geralmente eram retirados por homens no lugar das vencedoras, até 1908 quando Ethel Skeat¹³ (1865-1939) se tornou a primeira mulher a coletar seu próprio fundo. Em 1919, Gertrude Elles¹⁴ (1872-1960) foi a primeira cientista a receber uma medalha, *Murchison Medal*, por seu trabalho (Burek 2020).

Desse momento até o começo da Segunda Guerra Mundial, somente quatro mulheres foram reconhecidas com medalhas por suas carreiras e obras. Esse cenário seguiu até o fim de 1990 e começo do século XXI, quando houve um significativo aumento de homenagem às mulheres cientistas em forma de medalhas. Mesmo assim, por exemplo, a medalha de Wollaston, criada em 1831, só foi concedida a uma mulher em 2014, totalizando 183 anos de falta de reconhecimento às cientistas (Burek 2020).

Voltando ao século XIX, as mulheres que se dedicavam a geologia se reuniam em uma comunidade que favorecia a troca de informações sobre o desenvolvimento e novas descobertas na área. É bom lembrar, que diversas vezes a participação dessas mulheres era de maneira informal que se baseavam nos conhecimentos de personagens importantes como Mary Anning¹⁵ (1799-1847) e Mary Somerville. Diante desse cenário essas mulheres ajudaram a popularização da geociência quando trocavam informações com seus pares ou mesmo escrevendo sobre ciência em revistas destinadas ao público feminino, como foi o caso de Grace Anne (Vincent 2020; Kolbl-Ebert 2020).

Apesar de sua participação nas publicações de Falconer e de seu marido Prestwich, Grace Anne não foi mencionada nessas obras. De seus artigos de sua autoria, uma parcela se encontra reproduzida em sua biografia escrita pela irmã (Burek e Higgs 2007; Milne 1901; Mather e Campbell 2016).

Enfim, Grace Anne foi reconhecida e homenageada pela *Geological Society of London* no seu obituário. Surpreendentemente, ela foi lembrada por ter escrito a biografia de seu marido, considerado um dos maiores geólogos da época, infelizmente sem nenhuma menção a suas próprias obras (Mather e Campbell 2016). A seguir o obituário, então escrito pelo presidente da sociedade, William Whitaker (1836-1925), em 1900 (Whitaker apud Mather e Campbell 2016, p.262):

Eu posso vir a concluir estas notas obituárias com uma referência a uma pessoa que nunca esteve inserida entre nossos companheiros, impedida de sê-lo, na verdade, apenas pelo sexo. A sobrinha de Falconer, esposa de Prestwich, viveu pouco mais do que o suficiente para ver a produção do trabalho de seus últimos anos, a biografia da vida de seu marido. Esta obra de amor é uma das mais notáveis dos livros geológicos do ano passado, e nos mostra a vida e o trabalho de um dos nossos maiores geólogos, ilustrando a maneira como ele foi levado a suas várias linhas de pesquisa em que ele foi grandemente notado.

¹³ Ethel Gertrude Skeat foi uma paleontóloga e geóloga britânica, pesquisando e participando de associações científicas da época. Foi reconhecida por um fundo monetário da Geological Society of London por suas pesquisas e palestras (Burek e Malpas 2007).

¹⁴ Gertrudes Elles foi uma paleontóloga britânica, sendo grandemente reconhecida por seu trabalho com fósseis de plânctons, graptolites (Burek 2020).

¹⁵ Mary Anning nasceu em Lyme Regis, Inglaterra e foi uma das pioneiras no país na coleta de fósseis. Começou quando era jovem, logo após a morte de seu pai. Infelizmente, uma de suas maiores descobertas foi apresentada na Geological Society sem ter sido creditado a ela (Di Domenico 1977).

3 Considerações finais:

Acompanhando a jornada de Grace Anne, enfatizamos a importância da influência de conhecidos e familiares cientistas para guiar e apresentar o conhecimento, na sociedade britânica do século XIX. Por exemplo, seu tio, Hugh Falconer, foi seu primeiro contato com as geociências e com diversos cientistas da época, inclusive seu marido, Joseph Prestwich. Grace trabalhou auxiliando Prestwich e Falconer durante muitos anos, porém traçou seu próprio caminho, escrevendo seus artigos e se envolvendo na educação para as mulheres (Burek e Higgs 2007).

Grace Anne conciliava seu interesse científico com o que se era esperado das mulheres da época, sendo descrita por sua irmã como uma mulher inteligente, boa esposa e dona de casa. Ela levava o conhecimento geológico de forma popularizada para as mulheres de classe média, e foi defensora da educação acadêmica para todos, como atestou em seu artigo "*Somerville Hall, Oxford*": "Se uma mulher em mil for feita mais feliz e melhor pelo estudo superior, um grande resultado terá sido alcançado [...]" (Prestwich 1883, p.321).

Referências

- Bailey, H. 1988. Vera Brittain. [s. n.], 136 p. Disponível em: <<https://archive.org/details/verabrittain0000bail/page/n7/mode/2up?q=vera+brittain>>. Acesso em: 31 maio 2021.
- Burek, C. V. 2020. Female medal and fund recipients of the Geological Society of London: a historical perspective. [s. n.], 36 p. Disponível em: <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1144/SP506-2019-190#>. Acesso em: 17 mar. 2021.
- Burek, C.V.; Higgs, B. 2007. The Role of Women in the History of Geology. London: The Geological Society. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=en&lr=&id=9PcKIQ3I54C&oi=fnd&pg=PR7&dq=grace+prestwich&ots=nwdExCakqm&sig=ISB3Q_ZH8-5VnSoZIo_YkjGZb1k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 17 fev. 2021.
- Burek, C. V.; Malpas, J. A. 2007. Rediscovering and conserving the Lower Palaeozoic 'treasures' of Ethel Woods (née Skeat) and Margaret Crosfield in northeast Wales. The Geological Society of London, [S.l.] (281)1: 203-226. Disponível em: <https://sp.lyellcollection.org/content/281/1/203.short>. Acesso em: 29 maio 2021.
- Costa, C. 2018. As escritoras que tiveram de usar pseudônimos masculinos: e agora serão lidas com seus nomes verdadeiros. BBC News: Brasil, São Paulo (5)1: 1-6. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-43592400>. Acesso em: 29 maio 2021.
- Di Domenico, K. 1977. Super women in science. Second Story Press 17-26. Disponível em: <https://archive.org/details/superwomeninscie0000dido/page/8/mode/2up?q=mary>. Acesso em: 26 abr. 2021.
- Fawcett, H. V: Mary Somerville. 1889. Some eminent women of our times: short biographical sketches. London: Macmillan and Co. (1): 35-45. Disponível em: <https://archive.org/details/someeminentwome02fawcgoog/page/n6/mode/2up?q=mary>. Acesso em: 20 mar. 2021.
- Geikie, A. 1924. A Long Life's Work: an autobiography. London: Macmillan And Co. 1- 426. Disponível em: <https://archive.org/details/b2993106x/mode/2up>. Acesso em: 08 abr. 2021.
- Gohau, G. 1990. A History of Geology. New Brunswick and London: Rutgers University Press, 235 p. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=en&lr=&id=GBG7XDS5CbwC&oi=fnd&pg=P#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 26 mar. 2021.
- Hart, J.K. 2015. The role of women in British Quaternary science. The Geological Society of London (281): 83- 95. Disponível em: <https://sp.lyellcollection.org/content/281/1/83>. Acesso em: 12 fev. 2021.
- Kolbl-Ebert, M. 2020. Ladies with hammers – exploring a social paradox in early nineteenth-century Britain. The Geological Society of London, [S.L.] (506)1: 55-62. Disponível em: <http://mr.crossref.org/iPage?doi=10.1144%2FSP506-2019-193>. Acesso em: 12 fev. 2021.
- Laudan, R. 1987. From mineralogy to geology: The foundations of science, 1650 - 1830. [S. l.: s. n.], 258 p. Disponível em: <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/F/bo3640717.html>. Acesso em: 25 mar. 2021.
- Lyell, C. 1881. Life, Letters and Journals of Sir Charles Lyell. Nature, [S. l.] (663): 145-148. Disponível em: https://archive.org/details/paper-doi-10_1038_025145a0/page/n3/mode/2up. Acesso em: 2 abr. 2021.

- Mather, J. D.; Campbell, I. 2016. Grace Anne Milne (Lady Prestwich): more than an amanuensis? *The Geological Society of London*, 251-264. Disponível em: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.846.4992&rep=rep1&type=>. Acesso em: 12 fev. 2021.
- Milne, L. 1901. *Essays Descriptive and Biographical: with a memoir by her sister Louisa E. Milne*. [S. l.: s. n.], 266 p. Disponível em: <https://archive.org/details/essaysdescripti00goog/mode/2up>. Acesso em: 18 mar. 2021.
- Oxford. 2020. *Women at Oxford: 1878 - 1920*. Disponível em: <https://www.firstwomenatoxford.ox.ac.uk/>. Acesso em: 28 maio 2021.
- Prestwich, G. A. 1899. *Life and Letters of Sir Joseph Prestwich*. *Nature*, [S. l.] (60)1551: 265-266. Disponível em: https://archive.org/details/paper-doi-10_1038_060265a0/page/n1/mode/2up. Acesso em: 20 mar. 2021.
- Prestwich, G. A. 1888. Our white deal box, and the trouble it gave. *The Leisure hour*, 183-186. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/0fe7e71c1afe7031/1?cbl=14717&pq-origsite=gscholar>. Acesso em: 1 abr. 2021.
- Prestwich, G. A. 1883. Somerville Hall, Oxford. *Routledge's Every Girl's Annual*, [s. l.] 317-321. Disponível em: <https://archive.org/details/b1109162/page/n337/mode/2up>. Acesso em: 25 mar. 2021.
- Vincent, A. 2020. *Reclaiming the memory of pioneer female geologists 1800–1929*. Paris: Copernicus Publications (53): 129–154. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/343419701_Reclaiming_the_memory_of_pioneer_female_geologists_1800-1929. Acesso em: 12 fev. 2021.
- Wolff, M. G. 2017. Margaret Thatcher e os intelectuais do *The Guardian*: olhares sobre o legado da primeira-ministra para a sociedade britânica e para o mundo. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade do Sul de Santa Catarina. Disponível em: <https://riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/4924/margaret%20thatcher.pdf?sequenc>. Acesso em: 31 maio 2021.